

Национальная безопасность современной России и применение диалектической методологии в её исследовании

Магаррамов Магаррам Джабраилович, доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Регионального центра этнополитических исследований (РЦЭИ) Дагестанский федеральный исследовательский центр (ДФИЦ) Российской академии наук (РАН), Махачкала, Россия

Аннотация. С учетом социально-философских знаний о диалектике, диалектических принципах и подходах, формах правильного мышления, формальных и диалектических законах предпринята попытка выявления роли диалектической методологии при проведении исследований по решению вопросов обеспечения национальной безопасности современного российского государства и общества.

Ключевые слова: национальная безопасность, принципы и подходы социальной диалектики, основные диалектические и формально-логические законы, формы правильного мышления и их применение в исследованиях по обеспечению безопасности современной России и др.

National security of modern Russia and usage of dialectical methodology in its exploration

Magaramov Magarram Dzhabrailovich, doctor of philosophy, Professor, leading researcher of the Regional center for ethnopolitical research (RCEI) Dagestan Federal research center (DFIC) of the Russian Academy of Sciences (RAS), Makhachkala, Russia

Abstract. Taking into account socio-philosophical knowledge of dialectics, dialectical principles and approaches, forms of correct thinking, formal and dialectical laws, an attempt is made to identify the role of dialectical methodology in conducting research on issues of national security of the modern Russian state and society.

Keywords: national security, principles and approaches of social dialectics, basic dialectical and formal-logical laws, forms of correct thinking and their application in research on the security of modern Russia, etc.

В июне 2020 года Президент РФ В.В.Путин своим указом утвердил положения, в соответствии с которыми наша страна в отношении агрессоров может применить ядерное оружие. То есть речь идёт об обеспечении безопасности нашего государства и общества. В то же самое время это говорит о росте скрытых и открытых угроз безопасности и территориальной целостности России. В этой связи представляется актуальным наше обращение к обозначенной проблеме.

Заметим, что за постперестроечный период развития нашей страны проводится достаточное количество фундаментальных исследований, посвящённых снятию проблемы обеспечения национальной безопасности российского общества и государства¹. При этом, естественно, у каждого исследователя имеется свои рабочий инструментарий, своя методология проведения исследования. И, как результат, выявляется тенденция активного неприятия, неиспользования, недооценки важного преобразующего общественное бытие потенциала принципов, подходов и законов социальной диалектики.

Основная причина такого состояния дел заключается в скептицизме по отношению к марксистско-ленинскому социально-философскому наследию в области методов и методологии проведения исследований, вытекающему из нигилистического отношения к теории и идеологии этого философского направления.

Основной недостаток такого отношения заключается в том, что, с одной стороны, диалектические принципы и подходы не является порождением марксизма-ленинизма, а имманентно присущи трудам представителей немецкой классической философии и, прежде всего, Г.В.Ф.Гегеля. С другой стороны – творческий, преобразующий потенциал социальной диалектики, её принципов и подходов в позитивном преобразовании общества выявлен классиками марксизма-ленинизма. Данная методология имеет своё аксиологическое и праксиологическое значение, вполне применима и в нынешнее время, включая исследования, в рамках которых решаются те или иные вопросы, связанные с обеспечением национальной безопасности нашего Отечества.

¹ Юсупова Г.И. Современные геополитические трансформации и проблемы национальной безопасности: теоретические аспекты // Евразийское научное объединение. 2019. № 3-1 (49). С. 66-68; Она же: Влияние современных миграций на региональную безопасность (на примере СКФО) // Евразийское научное объединение. 2019. № 4-6 (50). С. 403-406; Особенности национальной политики российской федерации: политическое время и политическое

пространство постсоветизма // тенденции развития науки и образования. 2019. № 51-2. С. 89-91; Современная методологическая матрица анализа безопасности социального пространства Северо-Кавказского региона в условиях глобализационных и модернизационных вызовов // Евразийское научное объединение. 2020. № 1-6 (59). С. 416-419 и др.

Остановимся немного подробнее для подтверждения этой посылки. Как известно, одним из важных принципов социальной диалектики является принцип *всеобщей связи*. Применительно к национальной безопасности это означает всеобщую связь имеющихся систем общества – экономической, политической, социальной, духовно-нравственной и др. А это значит, что такая связь предполагает синкретичное, консонансное взаимодействие указанных систем в направлении обеспечения национальной безопасности. Иного не дано, ибо в противном случае результат работы будет таков, как говорят в простонародье – лебедь, рак и щука, а результат никакой.

Диалектический принцип *развития* предполагает рассматривать проблемы обеспечения национальной безопасности современной России в постоянном движении, развитии, динамике, в качественных переходах от одного состояния к другому. К примеру, все мы помним беспомощное состояние нашего государства после развала СССР. Россия беспрекословно исполняла все указания с Вашингтона. Совсем другое дело сегодня, когда наша страна обрела былую мощь и величие. С ней в международной арене не считается нельзя. Недруги вынуждены назвать наше государство великой мировой державой. Таким образом, на лицо развитие нашей страны от одного качественного состояния к другому – зависимой и слабой, к независимому и сильному. Причем диалектическая методология через рассматриваемый принцип позволяет узреть развитие эволюционное и революционное, но применительно к процессу обеспечения национальной безопасности, скорее всего, речь идет об эволюционном развитии.

Для обеспечения национальной безопасности современного российского государства весьма важна роль диалектического принципа *детерминизма*. Этимология принципа детерминизм такова, что она предполагает взаимозависимость и взаимообусловленность социальных явлений. Применительно к рассматриваемому вопросу это означает выявление природы и сущности национальной безопасности сквозь призму зависимых явлений, их обусловленность друг другом. В таком случае возникает логический вопрос: чем же детерминирована национальная безопасность современной России? Она зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов, при идеальном состоянии которых, безусловно, и гарантировано будет обеспечена национальная безопасность. В числе этих объективных факторов можно выделить следующие детерминанты. Качественное состояние отечественной экономики, общественно и государственно приемлемый образ жизни российских людей, крепкая и социально защищенная российская семья, развитость институтов государства и гражданского общества и др. В числе субъективных факторов – высокий уровень общей, политической и правовой культуры, наличие адекватного общего, политического и правового сознания граждан и др.

Другим не менее значимым принципом социальной диалектики, позволяющим решать вопросы обеспечения национальной безопасности, является принцип *единства исторического и логического*. В

соответствии с ним национальная безопасность любого государства и любого общества, включая и российского – это явление историческое. То есть для его гарантированного обеспечения должна быть преемственность поколений людей, техники и технологий, учёт исторических достижений, а также просчетов, упущений и промахов. При этом строго должны соблюдаться требования таких формально-логических законов как тождество, непротиворечия, исключённого третьего и достаточного основания.

Принцип единства исторического и логического позволяет, соблюдая формально-логические законы, решать проблемы национальной безопасности. Учитывая прошлый исторический опыт, генерировать все новое и позитивное, отказываться от негативного, искусственных барьеров, всего того, что мешает достижению этой весьма важной максимы в условиях современного глобализирующего и неустойчивого мира.

Системный анализ – весьма важный диалектический принцип, в соответствии с которым обеспечение национальной безопасности нашей страны требует проведения глубинного анализа состояния всех ранее нами упомянутых систем развития общества. Такой анализ в рамках каждой системы позволяет выявить достоинства, достижения, недостатки и упущения системы. Наметить конкретный путь по изжитию негатива и реализации и совершенствования всего позитивного. Как итог, в каждой системе происходит своеобразная санация, конечным результатом которого становится новое качественное её состояние, отвечающее вызовам и угрозам современности.

Не вызывает никакого сомнения то, что вместе с принципами и подходами социальной диалектики весьма важное значение для решения проблемы обеспечения национальной безопасности играют основные формы правильного мышления. К ним мы относим: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, моделирование, конкретизация, индукция и дедукция.

Начнем с *анализа*. Как уже подчёркивалось немало ранее, анализ, проводимый системно, позволяет выявить изъяны и преимущества системы. Но возможен анализ и более узких социальных явлений, при котором его роль состоит в мыслительном процессе, направленном на решение конкретной задачи. В нашем случае – гарантировать национальную безопасность. Поэтому можно говорить об анализе состояния военно-промышленного комплекса, состоянии боеготовности войск и соединений, дисциплины и правопорядка в вооружённых силах. И в таком же ключе применительно к каждому срезу общественных отношений, от состояния которых зависит национальная безопасность.

Синтез, как форма правильного мышления, является как бы вторичным мыслительным процессом, предопределяющим результаты анализа. Синтез позволяет сформулировать целый ряд умозаключений, в результате которого исследователь формулирует выводы относительно состояния и перспектив национальной безопасности страны.

Сравнение, как мыслительный процесс, ценен тем, что он позволяет исследователю в статике и динамике сопоставлять два качественных состояния национальной безопасности, скажем, двух исторических периодов развития общества и государства. При этом сравнение трудно представить без анализа и синтеза, поскольку с их помощью и благодаря им, производится сравнение, посредством которого учёные формулируют обобщающие выводы и предложения по совершенствованию и обновлению механизма обеспечения национальной безопасности.

Абстрагирование, как психический процесс, в результате которого исследователи мысленно дистанцируются от объектов и субъектов обеспечения национальной безопасности, но при этом такое действие позволяет выстроить логически выверенную цепочку умозаключений и выводов. Мы не ошибёмся, если скажем, что вряд ли можно представить субъективное существование всех форм правильного мышления без абстрагирования. Оно сопровождает исследователя всегда и везде, пока им решаются теоретические аспекты осмысливаемой проблемы.

Весьма ценной формой правильного мышления, позволяющей решать проблему национальной безопасности, является обобщение. Речь идёт о выделении исследователем сути, квинтэссенции рассматриваемого вопроса, то есть национальной безопасности. Это требует опредмечивания конкретных шагов, могущих оптимизировать процесс обеспечения национальной безопасности посредством формулирования обобщающих выводов и практических рекомендаций.

Моделирование как форма правильного мышления необходимо для получения желаемого результата для обеспечения национальной безопасности. Моделирование невозможно себе представить без синкретизма теории и практики, бытия и сознания, материального и идеального, объективного и субъективного.

Моделирование разного рода ситуаций позволяет силовым структурам при решении и выполнении задач по обеспечению национальной безопасности экономить гигантские материальные, финансовые и, самое главное, людские ресурсы. Моделирование в то же время является инструментом футурологии, позволяющим спрогнозировать различные сценарии развития событий и, естественно, сознательно управлять стратегическими и тактическими вопросами обеспечения национальной безопасности.

Конкретизация, как форма правильного мышления, также имеет значение при решении текущих вопросов обеспечения безопасности, поскольку без конкретизации любого вопроса, любой проблемы, субъектам её обеспечивающим, бывает крайне трудно достичь желаемого результата. Ибо расплывчатость и неопределённость, например, тех же приказов, распоряжений командиров и начальников ставит их исполнителей в весьма трудную, неопределённую ситуацию. Поэтому везде и всегда нужна конкретизация как форма облегчения достижения желаемого результата.

При проведении исследований по обеспечению национальной безопасности весьма важна роль де-

дукции и индукции, как логических приёмов формулирования соответствующих посылок и вытекающих из них умозаключений. При их составлении с учётом требований формальной логики, достигается истинный результат, впоследствии используемый в последующей работе, субъектами, правомочными обеспечивать национальную безопасность.

Кратко остановимся на диалектических законах и их роли в обеспечении национальной безопасности. Речь идет о законах «единстве и борьбе противоположностей», «взаимного перехода количественных изменений в качественные», а также «отрицания-отрицания».

Как известно согласно первому закону источником движения и развития человеческого общества являются внутренние противоречия. Так, внутренние противоречия в упомянутых основных системах развития российского общества сигнализируют управленцам о необходимых и должных мероприятиях по их снятию. В то же самое время, гармоничное их снятие укрепляют системы развития общества, оно в купе с государством в результате становится прочным и жизнеспособным, а это и есть неотъемлемое условие, гарантирующее обществу и государству их безопасность.

Второй закон характеризует процесс обновления материального мира, скачки, гибель старого и возникновение нового. Понятно, что без обновления экономической, социальной, правовой, политической, духовно-нравственной и иных систем, не возможно говорить о полноценном, позитивном изменении общества и государства, о некоем скачке, переходе от одного качественного состояния к другому. А ведь без этого опять-таки невозможно себе представить желаемую национальную безопасность. Когда говорится о гибели старого, речь не идёт об отказе от всего устаревшего. Нет! Все позитивное от старого остается, при этом на ценное старое наращивается венчурное новое и, таким образом, обеспечивается новый уровень обеспечения национальной безопасности.

Третий закон раскрывает прогрессивный характер развития как восхождения от низшего к высшему, от простого к сложному. Применительно к постсоветской России низшим и простым уровнем национальной безопасности страны являлся период правления Б.Н.Ельцина. Единственно чем тогда гарантировалась безопасность – это устаревшим ракетно-ядерным щитом.

Высшим и сложным уровнем обеспечения национальной безопасности нашей страны является период правления В.В.Путина. Страна при нём наконец-то встала с колен, обрела заслуженный ореол мировой супердержавы, а безопасность гарантирована не только коренным образом модернизированным ракетно-ядерным щитом, но и эффективным функционированием всех ранее упомянутых систем развития общества.

Обобщая изложенное, сформулируем несколько выводов, суть которых сводится к следующему:

- следует отметить, что за постперестроечный период развития нашего общества учёными проведено достаточно емкое количество исследований, в рамках которых обсуждались и по-своему разрешались

вопросы обеспечения национальной безопасности, но почти ни в одном из них исследователями, в качестве основной, не упоминалась диалектическая методология. То есть недооценивается важный и нужный преобразующий потенциал социальной диалектики, её принципов и подходов;

- диалектический метод и адекватная ему методология проведения исследований по обеспечению национальной безопасности современной России выдержала проверку временем и историей; не вытекают из какой-то идеологии, не обслуживают её, а являются одним из важных научных, рабочих инструментов сознательного, активного и позитивного преобразования социальной действительности. По этой причине они представляются ценными и значимыми и по этой причине требуют систематического использования при проведении соответствующих научных исследований;

- при проведении научных исследований по обеспечению национальной безопасности допускается

применение иных методов и методологий, но нигилистический и неоправданный отказ от диалектического метода и методологии есть не что иное как извращение сути дела. В таком случае мы отказываемся от нашего с вами исторического опыта проведения исследований, попираем объективные законы, принципы и подходы проведения научных работ. Такой подход не просто не допустим, он ущербен изначально, поскольку отрицает позитивную научную преемственность в угоду либеральным и неолиберальным скептикам.

Практика всегда является критерием истины. В основе проводимых в советское время научных исследований всегда лежали диалектический метод, принципы и подходы социальной диалектики. В то же самое время безопасность Советского Союза была обеспечена и гарантирована. А развал такого мощного государства есть результат отрицания, отхода руководства бывшего СССР от требований и содержания диалектических принципов и подходов во всех сферах общественной жизни.

Литература:

1. Юсупова Г.И. Современные геополитические трансформации и проблемы национальной безопасности: теоретические аспекты // Евразийское научное объединение. 2019. № 3-1 (49). С. 66-68.
2. Юсупова Г.И. Влияние современных миграций на региональную безопасность (на примере СКФО) // Евразийское научное объединение. 2019. № 4-6 (50). С. 403-406.
3. Юсупова Г.И. Особенности национальной политики российской федерации: политическое время и политическое пространство постсоветизма // тенденции развития науки и образования. 2019. № 51-2. С. 89-91.
4. Юсупова Г.И. Современная методологическая матрица анализа безопасности социального пространства Северо-Кавказского региона в условиях глобализационных и модернизационных вызовов // Евразийское научное объединение. 2020. № 1-6 (59). С. 416-419.